

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

2. Yo‘ldoshev Q. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Fan, 2001. – 240 b.
3. Haqqul I. Adabiy tanqid va tahlil masalalari. – Toshkent: Sharq, 2010. – 280 b.
4. Davron X. Maqolalar to‘plami. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012. – 200 b.
5. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1990. – 350 b.
6. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi. – Toshkent, 2005.
7. Akbarovich, A. A. TO ‘Y LEKSEMASI BILAN BOG ‘LIQ MAQOLLARNING LINGVOKULTURALOGIK ASPEKTI. *PERSPECTIVES OF PHILOLOGY AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES*, 18.
8. Akbarovich, A. A. SOVCHILIK BILAN BOG ‘LIQ MAQOLLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI. *PERSPECTIVES OF PHILOLOGY AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES*, 209.
9. Akbarovich, A. A. (2025). MAQOLLARNING NUTQIY AKT SHAKLLANISHIDAGI O ‘RNI VA PRAGMATIK IMKONIYATLARI. *FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities.*, 13(6), 537-540.
10. Ergashevich, Y. H. (2025). AYRIM LEKSEMALARNING ETIMOLOGIYASI XUSUSIDA. *XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 22-25.
11. Akbarovich, A. A. (2025). XALQ MAQOLLARI LINGVOKULTURALOGIYANING O ‘RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 25-28.
12. www.ziyonet.uz
13. www.kitob.uz
14. www.adabiyot.uz
15. www.lex.uz

ABDULLA QAHHORNING “O‘G‘RI” HIKOYASINI SEMANTIK ANNOTATSIYALANGAN KORPUSDA IFODALASH TAMOYILLARI

*Oxunjonova Nilufar Baxtiyor qizi,
magistr, oxunjonovanilufar3@gmail.com
Guliston davlat universiteti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abdulla Qahhorning “O‘g‘ri” hikoyasi asosida semantik korpus yaratishning nazariy asoslari va amaliy tamoyillari tadqiq etiladi. Maqolada semantik annotatsiyaning asosiy tushunchalari, leksik-semantik guruhlar (LSG) tasnifi, semantik maydon nazariyasi va badiiy matnga tatbiq etish metodikasi bayon qilinadi. Taqdim etilgan semantik korpus namunasi o‘zbek adabiyotshunosligida korpus metodologiyasini joriy etishning muayyan yo‘nalishi sifatida ko‘rib chiqiladi.

Kalit soʻzlar: semantik korpus, semantik annotatsiya, leksik-semantik guruh, semantik maydon, Abdulla Qahhor, badiiy matn korpusi, oʻzbek nasri.

Abstract. This article investigates the theoretical foundations and practical principles for creating a semantic corpus based on Abdulla Qahhor's short story "The Thief" ("O'g'ri"). The article outlines the key concepts of semantic annotation, the classification of lexical-semantic groups (LSGs), semantic field theory, and methodology for applying these to literary texts. The semantic corpus model presented is considered as a specific direction for introducing corpus methodology into Uzbek literary studies.

Keywords: semantic corpus, semantic annotation, lexical-semantic group, semantic field, Abdulla Qahhor, literary text corpus, Uzbek prose.

Oʻzbek adabiyotining taniqli namoyandasi Abdulla Qahhor (1907–1968) hikoyanavislik sanʼatini yangi bosqichga koʻtargan ijodkor sifatida adabiyotimiz tarixida alohida oʻrin egallaydi. Uning "Oʻgʻri" hikoyasi (1936) insoniy ruhiyat, ijtimoiy adolatsizlik va axloqiy ziddiyat, oʻzbekona soddalikning fojeasini badiiy tarzda aks ettirgan asar boʻlib, oʻzbek qisqa nasrining durdonasi hisoblanadi.

Korpus lingvistikasining jadal rivojlanishi tilshunoslar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Xususan, semantik korpus yaratish – badiiy matnning maʼnaviy qatlamini tizimli, miqdoriy va qiyosiy jihatdan oʻrganishga imkon beruvchi zamonaviy yondashuv. Semantik korpusda har bir soʻz yoki ibora nafaqat grammatik, balki maʼnaviy jihatdan ham belgilab qoʻyiladi: u qaysi semantik maydonga tegishli, qaysi leksik-semantik guruhni tashkil etadi, hikoya kontekstida qanday vazifa bajaradi. Semantik tahlil tashqi belgini koʻrsatuvchi faktorlar (resolution): sohaviy, anafora, pressuppozitsiya, tematika, soʻz maʼnolarini farqlash, diskurs segmentlash hamda ritorik munosabatlarni aniqlash kabilar yordamida kengaytiriladi. Semantik razmetka amalga oshirilganda kompyuter soʻzning maʼnosini farqlaydi, semantik rolni (bajaruvchi yo obyekt), tushunchaviy bogʻliqlikni aniqlaydi.

Oʻzbekistonda badiiy matn asosida semantik korpus yaratish boʻyicha izchil tadqiqotlar hali olib borilmagan. Ushbu maqolada Abdulla Qahhorning "Oʻgʻri" hikoyasi misolida semantik korpus yaratishning metodologik asoslarini belgilash, amaliy namunasini taqdim etish maqsad qilingan.

Semantik maydonlar va leksik-semantik guruhlar tasnifi

Hikoya matnini dastlabki tahlil qilish asosida beshta asosiy semantik maydon ajratildi. Quyidagi jadvalda har bir maydon va unga kiruvchi leksik-semantik guruhlar (LSG) koʻrsatilgan:

Semantik maydon	LSG nomi	Namunalar
<Person.	Ijtimoiy mavqe:jins, mansab, hunar, kasb	Kampir, dehqon, Qobil bobo, chol, xotinlar, qoʻshni, ellikboshi,

Semantik maydon	LSG nomi	Namunalar
		mingboshi, amin, pristav, tilmoch, arbob, fuqaro, azayimxon, Egamberdi paxtafurush, qaynota, oqposhsho
Ijtimoiy munosabatlar (<Legal.Actor.Criminal>; <Legal.Event.Crime>; <Legal.Status.Seizure>)	Huquqiy tushunchalar	O‘g‘ri, o‘g‘rilik, arz, arz qilish, qidirtirish, xabar bermoq, taftish, gumon, chashna (pora ma‘nosida) xatga tushgan.
Ruhiy holat <Mental.State.	His-tuyg‘ular va xarakter	Dod, yig‘lamoq, yig‘i, ko‘zlari javdiramoq, titramoq, umid, dag‘-dag‘ qaltiramoq, tizzalari bukilib ketmoq, butun bo‘g‘inlari bo‘shashib ketdi, baqbaqasi osiltirib kulmoq, chinchalog‘ini burniga tiqib kulmoq, chinchaloqni etikka artmoq, og‘iz ochmasdan kekirmoq.
Turg‘un leksema <PROVERB>	Maqollar	Otning o‘limi – itning bayrami; dehqonning uyi kuysa, kuysin, ho‘kizi yo‘qolmasin; tekinga mushuk oftobga chiqmaydi; berganga bitta ham ko‘p, olganga o‘nta ham oz, quruq qoshiq og‘iz yirtadi; o‘ynashmagil arbob bilan – seni urar har bob bilan
Frazeologik birliklar <mwe type= “idiom” lemma= “[ibora asosi]”>... </mwe>	Frazema	Qozonni suvga tashlab qo‘ymoq, qo‘l qovushtirib yurmoq, hamyonini qoqishtirmoq, beli sinmoq, bo‘g‘inlari bo‘shashib ketmoq, yerga qarab qolmoq, peshonam sho‘r
<Object. (Plant, food, animal, artifact)	Xo‘jalik mahsulotlari	Xamir, somon, beda, jiyda, jo‘xori, tuxum, tovuq, paxta, qamish, xoda qozon, toy, kalava ip, oshlangan teri, ho‘kiz, sigir
<LOC.	Joylar	Uy, og‘il, ko‘cha, ko‘nchilik,

Semantik maydon	LSG nomi	Namunalar
		bozor, oq poshshoning qo‘l ostidagi yerlar.
Time_Point, Duration, Date, Relative	Vaqt	Tong qorong‘isi, tong, kechqurun, ertaga, 1 hafta, sakkizinchi kun, kuz
<Moral.	Axloqiy tushunchalar	Duo, qarg‘ish, o‘g‘rilik

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, hikoyada ijtimoiy munosabatlar va ruhiy holat semantik maydonlari markaziy o‘rin egallaydi. Bu Abdulla Qahhorning ijodiy konsepsiyasi bilan to‘g‘ri keladi: yozuvchi ijtimoiy adolatsizlik va insoniy ruhiyatning o‘zaro aloqasini yoritishni badiiy maqsad qilib belgilagan. Bu maqsadni amalga oshirishda leksik resurslar (ibora, maqol)dan unumli foydalangan. Semantik annotatsiya namunasi (XML)da XML (Extensible Markup Language) asosidagi semantik teglash tizimida har bir so‘zshakl atributlar majmuasi bilan boyitiladi. Ushbu atributlar 4 ta asosiy parametрни qamrab olgan: lemma, pos, sem_class, role.

Semantik rol taqsimotida harakat bajaruvchisi – AGENT, harakat yo‘naltirilgan obyekt – PATIENT, vosita – INSTRUMENT, joy – LOCATION sifatida belgilanadi. Shunga ko‘ra so‘zlar teglashtiriladi:

```

<sentence id="1">
  <word lemma="kampir" pos="NOUN" sem_class="HUMAN"
role="AGENT">Kampir</word>
  <word lemma="tong" pos="NOUN" sem_class="TIME"
role="TEMPORAL">tong</word>
  <word lemma="qorong‘u" pos="ADJ"
sem_class="STATE">qorong‘isida</word>
  <word lemma="xamir" pos="NOUN" sem_class="FOOD"
role="PATIENT">xamir</word>
  <word lemma="qilmoq" pos="VERB" sem_class="ACTION">qilgani</word>
  <word lemma="turmoq" pos="VERB" sem_class="ACTION">turib</word>
  <word lemma="ho‘kiz" pos="NOUN" sem_class="ANIMAL"
role="THEME">ho‘kizidan</word>
  <word lemma="xabar olmoq" pos="VERB" sem_class="PERCEPTION">xabar
oldi</word>
</sentence>

```

Abdulla Qahhorning “O‘g‘ri” hikoyasi asosida semantik razmetka korpusini yaratish o‘zbek badiiy matni tadqiqida yangi metodologik yo‘nalishning qanchalik kerakligini ham ko‘rsatib beradi. Semantik maydonlar tasnifi, leksik-semantik

guruhlarga ajratish va kompyuter uchun belgi tizimi hikoyaning ma'noviy tuzilmasini chuqur tahlil qilish va tarjima imkoniyatlarini oshiradi.

Taqdim etilgan metodologiya nafaqat "O'g'ri" hikoyasiga, balki o'zbek nasrining boshqa asarlariga ham tatbiq etilishi mumkin. Bu yo'nalish rivojlansa, kelajakda o'zbek badiiy matnlarining semantik korpusini yaratish, yozuvchilar idiolekti va davr leksikasini qiyosiy o'rganish imkoniyati paydo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Leech G. *Semantics: The Study of Meaning*. – London: Penguin Books, 1990. – 368 p.
2. Kilgarriff A., Rychlý P., Smrž P., Tugwell D. *The Sketch Engine // Proceedings of EURALEX*. – Lorient, 2004. – P. 105–116.
3. Pustejovsky J. *The Generative Lexicon*. – Cambridge: MIT Press, 1995. – 302 p.
4. Trier J. *Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes*. – Heidelberg, 1931.
5. Вайсгербер Й.Л. *Родной язык и формирование духа*. – М.: МГУ, 1993. – 224 с.
6. Попова З.Д., Стернин И.А. *Лексическая система языка*. – Воронеж: ВГУ, 1984. – 148 с.
7. Qo'ng'urov R. *O'zbek tilining leksikologiyasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. – 224 b.
8. Rahmatullayev Sh. *O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati*. – Toshkent: O'qituvchi, 1978. – 408 b.
9. Normatov U. *Qahhor maktabi*. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2009. – 288 b.
10. G'ulomov I. *Abdulla Qahhor. Hayot va ijod*. – Toshkent: Fan, 1987. – 210 b.
11. Mengliyev B., Zaxarov V., Hamroyeva Sh. *Korpus lingvistikasi*. – Toshkent, 2023. – 185 b.
12. Sinclair J. *Corpus, Concordance, Collocation*. – Oxford: OUP, 1991. – 179 p.
13. ABDULLAYEV, J. HOZIRGI O'ZBEK TILINI O'QITISHDAGI BIR MUAMMOLI HOLAT VA UNING YECHIMI XUSUSIDA. *Я ПРЕПОДАВАНИЕ*, 6.
14. Akbarovich, A. A. (2025). XALQ MAQOLLARI LINGVOKULTURALOGIYANING O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 25-28.
15. JUMANAZAR, A. (2025). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SISTEM-STRUKTUR TALQINLAR, ULARNING METODOLOGIK, GRAMMATIK AHAMIYATI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(6), 111-118.
16. Abdullayev, J. (2025, November). YANGI O'ZBEKISTONNING MUMTOZ TILSHUNOSLIK MEROSI, ZAMONAVIY LINGVISTIK QADRIYATI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).